

HERANÇA DIGITAL E AS CONSEQUENCIAS DO CRIME VIRTUAIS

DIGITAL INHERITANCE AND THE CONSEQUENCES OF VIRTUAL CRIME

Amanda Maria Gomes Pereira¹

Holmes Cordeiro Neto²

Resumo: Este trabalho aborda a herança digital e suas implicações no contexto dos crimes virtuais. O objetivo principal é explorar as perspectivas tanto jurídicas quanto digitais relacionadas a esse tema emergente. A metodologia utilizada neste estudo é dissertativa, buscando analisar os aspectos que envolvem a herança digital e os crimes virtuais. Durante a pesquisa, foram identificados diversos desafios relacionados à herança digital, tais como a preservação e transferência de ativos digitais, a proteção da privacidade dos indivíduos falecidos e as responsabilidades dos provedores de serviços digitais. Além disso, foram investigados os aspectos humanitários envolvidos, como a necessidade de lidar com o legado digital dos indivíduos após sua morte e a importância de proporcionar um encerramento adequado às famílias. Este estudo destaca a lacuna existente na legislação e ressalta a importância de desenvolver marcos jurídicos adequados para lidar com a herança digital e combater os crimes virtuais. Espera-se que essa pesquisa contribua para a conscientização e promova discussões relevantes sobre o assunto, visando uma maior proteção dos direitos digitais e a mitigação dos riscos associados à herança digital.

Palavras chaves: Herança digital. Novas tecnologia. Crimes cibernéticos

Abstract: This course completion work addresses digital inheritance and its implications in the context of virtual crimes. The main objective is to explore both legal and digital perspectives related to this emerging topic. The methodology used in this study is dissertational, seeking to analyze the aspects involving digital inheritance and virtual crimes. During the research, several challenges related to digital inheritance were identified, such as the preservation and transfer of digital assets, the protection of the privacy of deceased individuals and the responsibilities of digital service providers. Furthermore, the humanitarian aspects involved were investigated, such as the need to deal with the digital legacy of individuals after their death and the importance of providing adequate closure to families. This study highlights the existing gap in legislation and highlights the importance of developing appropriate legal frameworks to deal with digital heritage and combat cybercrime. It is hoped that this research will contribute to awareness and promote relevant discussions on the subject, aiming for greater protection of digital rights and the mitigation of risks associated with digital inheritance.

Keywords: Digital heritage. New technology. Cyber crimes

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: amanda_maria19@outlook.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: holmes@unigrande.edu.br

1.INTRODUÇÃO

A sociedade do século XXI é profundamente influenciada pela era digital, na qual a interseção entre crimes virtuais e os aspectos legais relacionados à sucessão desempenha um papel fundamental e complexo. À medida que nossa sociedade mergulha cada vez mais no mundo virtual, a questão da herança digital emerge como um tema de destaque, levantando preocupações sobre como preservar esses ativos e garantir sua transferência adequada após a morte.

Este estudo tem como objetivo central investigar como o direito civil se adapta e responde às transformações no mundo digital, especialmente no contexto dos frequentes crimes virtuais que ocorrem no âmbito das sucessões. A relevância dessa pesquisa é enfatizada pelo fato de que, na sociedade moderna, as identidades das pessoas são cada vez mais definidas não apenas por suas assinaturas manuscritas, mas também por meio de elementos digitais, como tokens, chaves, logins, senhas, certificados digitais, identificação facial, digital e ocular, bem como por padrões profissionais, hábitos de consumo e estilo de vida. Todos esses aspectos são capturados pela incessante coleta de dados pessoais (ANDRIGHI, 2019).

À medida que um número crescente de indivíduos acumula ativos virtuais, desperta-se o interesse de terceiros, seja por motivos econômicos ou maliciosos. Em 2020, dados alarmantes indicaram um incremento de 49% nas violações de privacidade em redes sociais, muitas vezes seguidas por tentativas de extorsão e violações em outras esferas digitais, como a exposição de informações de cartões de crédito e acessos indevidos a contas bancárias. Surpreendentemente, mesmo em plena era tecnológica, a legislação não aborda de maneira específica a gestão desses ativos digitais, e até mesmo o Marco Civil da Internet, promulgado em 2014, carece de disposições claras nesse sentido (THALES, 2020).

No entanto, existem divergentes opiniões sobre a validade da transmissão dos bens digitais aos herdeiros, como defendido por alguns especialistas, que sustentam a extinção imediata desses direitos fundamentais e altamente pessoais após o falecimento. Além das considerações de ordem jurídica, esta pesquisa também se concentra nas dimensões emocionais dos herdeiros, reconhecendo a relevância desses ativos para o seu bem-estar (PROJURIS, 2019).

Desta forma, este artigo procura enfatizar a necessidade premente de uma legislação que abranja tanto os ativos digitais quanto a regulamentação dos delitos virtuais nesse contexto inovador. Com tais objetivos em mente, serão exploradas as definições conceituais da herança digital, as diferentes perspectivas legais e exemplos concretos que demonstram a importância dessa temática na sociedade contemporânea. Ao longo deste trabalho, serão analisadas as implicações legais, sociais e emocionais de um mundo digital em constante evolução, visando contribuir para o desenvolvimento de políticas e legislações mais abrangentes e adequadas ao contexto atual.

2. HERANÇA DIGITAL

O tema da herança digital tem ganhado crescente relevância na atualidade, impulsionado pelo constante avanço das tecnologias. Conforme a sociedade se adapta cada vez mais ao mundo digital, torna-se imperativo adquirir um entendimento mais profundo e estabelecer estratégias sólidas para a gestão dos ativos digitais após o falecimento, assegurando assim que as vontades e preocupações individuais sejam devidamente atendidas.

2.1 Conceito de herança digital

A compreensão inicial do conceito e dos princípios subjacentes à herança digital é fundamental para uma introdução completa ao tema. A herança digital engloba o conjunto de ativos e dados digitais deixados para trás por um indivíduo após seu falecimento, incluindo elementos como contas de mídia social, e-mails, arquivos pessoais, fotos, vídeos e outros recursos digitais. Em um mundo contemporâneo profundamente imerso no ambiente digital, onde as pessoas estão cada vez mais envolvidas em atividades online e mantêm uma presença digital considerável, a questão da herança digital ganha crescente relevância (LANA, FERREIRA 2023).

Seguindo a definição adotada pelo defensor público João Victor Rozatti Longhi, especialista em direito digital, a herança digital é descrita como:

Os bens imateriais existem há mais de 200 anos, a partir do início da sociedade industrializada em que valores de consumo começaram a ser atribuídos a desenhos e números, com o conseqüente registro comercial desses bens. Mas depois da digitalização dos bens, o que houve foi uma necessidade de regulamentação, que ainda é insuficiente" (LONGHI, 2023).

É importante destacar que a herança digital envolve implicações legais, sociais e emocionais. No que tange ao aspecto legal, as leis relacionadas à herança digital ainda se

encontram em constante desenvolvimento e variam consideravelmente conforme o país e a jurisdição específica. Do ponto de vista social, a herança digital suscita questões ligadas à privacidade e à administração dos ativos digitais de um indivíduo após seu falecimento. Com frequência, amigos e familiares desejam preservar e acessar as recordações digitais de um ente querido, mas podem deparar-se com obstáculos ao tentar obter acesso a contas e dados protegidos por senhas ou pelas políticas de privacidade das empresas de tecnologia (LANA, FERREIRA 2023).

No âmbito emocional, a herança digital desafia as concepções tradicionais de luto e memória, uma vez que as pessoas agora têm a capacidade de deixar para trás uma ampla pegada digital que inclui interações sociais, pensamentos e emoções registrados online. Para os entes queridos, essa realidade pode representar uma fonte de consolo e uma maneira de se conectar com a memória da pessoa falecida (LANA, FERREIRA 2023).

Observa-se um aumento na discussão sobre a relevância da herança digital no contexto do planejamento sucessório. Com o contínuo avanço da tecnologia e a crescente dependência das pessoas em relação a serviços digitais e plataformas online, a herança digital assume um papel cada vez mais crucial nas estratégias de sucessão. Anteriormente, as propriedades físicas, como imóveis, veículos e objetos de valor, eram os principais ativos considerados nesse planejamento. No entanto, à medida que diversos aspectos da vida se tornaram digitalizados, uma quantidade substancial de bens e informações de valor encontra-se armazenada em formato digital (BROCHADO, 2021).

A herança digital pode englobar uma ampla gama de ativos, abrangendo desde contas de mídia social e e-mails até arquivos digitais, coleções de músicas e fotos, carteiras de criptomoedas e registros financeiros online, entre outros. É importante destacar que esses ativos podem ter tanto valor financeiro quanto valor emocional para os beneficiários da herança.

2.2 Desafios e questões legais

A questão da herança digital é um tópico de crescente relevância global, com diferentes países em diversos estágios de desenvolvimento de suas legislações relacionadas ao assunto. A seguir, é apresentada uma análise mais aprofundada das abordagens adotadas em diferentes regiões:

Nos Estados Unidos, os estados possuem leis variadas sobre o acesso a ativos digitais após o falecimento. Na União Europeia, alguns países, como a França, já têm leis específicas para a herança digital, enquanto outros, como Alemanha e Reino Unido, estão explorando a

questão. Muitos países, incluindo Canadá, Japão, Índia e Singapura, estão em processo de desenvolvimento de legislação, mas ainda se encontram em estágios iniciais desse processo (SANKIEVICZ, 2021).

No Brasil, atualmente, não existe uma legislação específica que regule a herança digital, apenas projetos de lei que estão em tramitação. A ausência de regulamentação específica pode dificultar a resolução de questões relacionadas à herança digital, como o acesso a contas de mídias sociais, e-mails, fotos, arquivos armazenados em nuvem e outros dados pessoais online. No país, a herança digital é atualmente regulamentada com base em leis existentes, como o Código Civil, o Código de Processo Civil e o Marco Civil da Internet. No entanto, essas leis não abordam de maneira específica os aspectos relacionados à herança digital (NOLETO, 2023).

A evolução das leis de herança digital é uma preocupação crescente em todo o mundo, à medida que a vida digital das pessoas se torna cada vez mais complexa. A elaboração de legislações abrangentes e atualizadas nessa área é fundamental para garantir o devido reconhecimento e proteção dos direitos e desejos dos indivíduos em relação aos seus ativos digitais após o seu falecimento (NOLETO, 2023).

De fato, inúmeras redes sociais e plataformas de hospedagem na internet são utilizadas para o armazenamento de fotos, vídeos, textos e outras formas de mídia, incluindo ativos digitais de valor econômico, como milhas que podem ser trocadas por passagens aéreas, programas de pontos oferecidos por instituições financeiras em relação ao uso de cartões de crédito, os quais permitem sua utilização em diversas compras, e também os chamados "*cash backs*," que se referem a programas de recompensas que reembolsam uma parte do valor gasto em compras. Quando uma pessoa falece, emerge a questão do destino de seus bens digitais e informações pessoais, que podem servir como registros da memória do falecido ou, alternativamente, como recursos econômicos significativos (LANA, FERREIRA, 2023).

2.3 Marco civil e Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

O Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) são duas leis brasileiras de relevância para a legislação sobre herança digital, embora não tenham sido especificamente voltadas para esse tema. (BRASIL, 2014, 2018). O Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) estabelece princípios, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Embora não trate diretamente da herança digital, possui um impacto indireto ao abordar a privacidade e a proteção de dados pessoais (BRASIL, 2014).

Um dos princípios do Marco Civil é a garantia da inviolabilidade da intimidade e da vida privada dos usuários da Internet. Isso significa que, após o falecimento de uma pessoa, o acesso às contas e dados online pode enfrentar desafios jurídicos, pois o princípio da privacidade continua a ser protegido mesmo após a morte (MORAES, 2020).

Além disso, o Marco Civil estabelece a responsabilidade dos provedores de serviços online em relação aos dados dos usuários. As empresas devem cumprir as obrigações previstas na legislação em relação ao tratamento de dados pessoais, mesmo após o falecimento do titular desses dados (MORAES, 2020).

No contexto da herança digital, a LGPD (Lei nº 13.709/2018) também é relevante. Embora não tenha sido desenvolvida especificamente para tratar da herança digital, tem implicações importantes nesse contexto (BRASIL, 2018).

A LGPD estabelece regras para o tratamento de dados pessoais por empresas e instituições. Os dados pessoais são protegidos por essa lei, e o acesso e tratamento devem seguir os princípios e diretrizes estabelecidos nela. No contexto da herança digital, a LGPD pode ser invocada para garantir a proteção dos dados pessoais do falecido. Os provedores de serviços online devem cumprir as obrigações da lei em relação ao tratamento e proteção dos dados, mesmo após o falecimento do titular (BROCHADO,2021).

É importante ressaltar que as implicações específicas do Marco Civil da Internet e da LGPD para a herança digital ainda não estão totalmente definidas na jurisprudência brasileira. A lógica dos bens digitais de conteúdo patrimonial difere significativamente daqueles de conteúdo existencial, como mensagens, fotos e vídeos pessoais. Nesse sentido, considera-se um exemplo envolvendo uma decisão judicial que reconheceu a transmissão de bens digitais de conteúdo patrimonial (BROCHADO,2021).

Em 22 de março de 2016, uma decisão foi proferida no processo nº 102517230.2014.8.26.0100, que tramitou perante a 40ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nesse caso, a questão central era a natureza patrimonial de milhagens de programas de fidelidade, sendo questionada a cláusula que previa a perda de pontos por falecimento do titular.

Foi reconhecido que, considerando o caráter patrimonial das milhagens, seria injusto e excessivamente vantajoso para a empresa de fidelidade manter os pontos no caso de morte do titular, o que iria de encontro ao Código de Defesa do Consumidor e equivaleria a enriquecimento ilícito da empresa. Consequentemente, a decisão determinou que, em caso de

falecimento, os benefícios acumulados nas milhagens deveriam ser transmitidos aos herdeiros, conforme previsto no Código Civil (NEVARES, 2021).

Ademais, a decisão indicou que o mesmo raciocínio se aplicaria se a empresa encerrasse o programa de fidelidade. Nesse cenário, a empresa seria obrigada a permitir a transferência dos pontos para outro programa de fidelidade ou a reembolsar os consumidores em dinheiro, com base na quantidade de pontos que possuísem no programa na data de encerramento. A discussão sobre a herança digital e a necessidade de regulamentação específica é um tema em evolução, com diferentes perspectivas e opiniões que podem surgir (NEVARES, 2021).

Lawrence Lessig (2016) é um exemplo de defensor da herança digital. Ele argumenta que a legislação atual não leva adequadamente em consideração a herança digital e defende a necessidade de reformas legais para proteger e permitir a transferência de ativos digitais após a morte. Lessig e outros defensores argumentam que a falta de clareza legal pode resultar em restrições ou perda de acesso a esses ativos, levando a situações de injustiça e perda de patrimônio.

No entanto, existem também perspectivas diferentes, como a de Jason Schultz (2016), que argumentam que os consumidores têm menos controle sobre seus bens digitais do que possuem sobre seus bens físicos. Eles sugerem que a herança digital pode ser um fator secundário, pois a maioria dos termos de serviço de plataformas digitais não permite a transferência de propriedade ou herança dos ativos digitais.

Em suma, a legislação brasileira sobre herança digital é complexa e ainda está em desenvolvimento, com diferentes leis e princípios relevantes, como o Marco Civil da Internet e a LGPD, sendo aplicados para tratar de questões relacionadas à privacidade e proteção de dados pessoais.

2.4. Perspectivas internacionais sobre a herança digital

Ao compararmos as abordagens adotadas em todo o mundo, é possível observar a falta de consenso sobre como lidar com a herança digital. Em alguns países, como Estados Unidos, União Europeia e Brasil, foram implementadas legislações específicas para abordar essa questão, enquanto em outros, como Canadá, Japão, Índia e Singapura, não existem leis específicas, e as regulamentações existentes em matéria de privacidade ou diretrizes não obrigatórias são utilizadas como base.

Uma das principais diferenças está relacionada ao nível de controle exercido pelos provedores de serviços online sobre os ativos digitais. Em alguns países, esses provedores têm

a capacidade de decidir se concedem ou não acesso aos ativos digitais após o falecimento de um usuário, enquanto em outros, a legislação exige que eles forneçam acesso aos herdeiros designados.

Além disso, a maneira como a herança digital é tratada também varia. Em alguns países, o foco está na proteção da privacidade do usuário, exigindo consentimento explícito para o acesso aos ativos digitais. Em contrapartida, outros países incentivam o planejamento antecipado da transferência de ativos digitais por meio de disposições legais ou recomendações.

É possível avaliar esse tipo de situação como exemplo o caso de Aaron Swartz ilustra como a herança digital pode levantar uma série de questões complexas que abrangem propriedade, ética, direitos autorais e políticas legais, destacando a importância de abordar adequadamente essas questões em um mundo cada vez mais digital.

Uma figura proeminente na comunidade de defesa da liberdade na internet, co-fundador do *Reddit*, gerou destaque após seu falecimento. Deixou para trás uma quantidade significativa de conteúdo digital, abrangendo artigos de pesquisa acadêmica, blogs, código-fonte e outros ativos online. No entanto, o falecimento levantou questões relativas à propriedade e ao acesso a esses ativos (ARIMATHEA, 2023).

O caso notório envolveu o download de milhares de pesquisas acadêmicas da plataforma *JSTOR*, com a intenção de disponibilizá-las gratuitamente na internet, resultando em um processo criminal anterior ao falecimento. A herança digital associada a esse indivíduo tornou-se objeto de debate sobre tópicos como a liberdade de informação, direitos autorais, propriedade e acesso a conteúdo digital após o falecimento de uma pessoa, destacando a necessidade de revisão das leis e regulamentos relacionados à distribuição de materiais acadêmicos e científicos na internet (ARIMATHEA, 2023).

Após o caso de Aaron Swartz, não houve mudanças significativas na legislação dos Estados Unidos que tenham sido diretamente atribuídas a esse caso específico. No entanto, o caso gerou discussões e debates sobre questões relacionadas à liberdade na internet, direitos autorais, e ações legais contra ativistas da informação. Embora não tenha levado a reformas legislativas específicas, o caso de Swartz influenciou discussões públicas e pressionou por mudanças no ambiente legal e regulatório em torno desses temas (TERRA, 2020).

Em resumo, a abordagem em relação à herança digital varia de país para país. Alguns têm legislações específicas, enquanto outros dependem de regulamentações gerais de privacidade e diretrizes não vinculativas. Essas diferenças refletem diferentes prioridades e desafios enfrentados por cada país em relação à herança digital.

2.5 Futuras tendências e desafios.

Os avanços tecnológicos, incluindo inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina (*machine learning*) e *blockchain*¹, desempenham um papel significativo no contexto da herança digital. Essas tecnologias têm o potencial de influenciar a maneira como a herança digital é tratada, bem como os desafios associados à preservação de dados a longo prazo e à obsolescência de formatos e tecnologias digitais (SILVA, 2020).

A inteligência artificial e o aprendizado de máquina, por exemplo, podem ser empregados para criar sistemas que automatizam a gestão da herança digital. Algoritmos de IA têm a capacidade de analisar e categorizar documentos, imagens e outros arquivos, simplificando a organização e a recuperação desses dados. Ademais, podem ser utilizados para identificar informações pessoais e relevantes em grandes volumes de dados, tornando mais fácil a localização e preservação do que é importante (SOUZA, 2023).

Entretanto, é necessário reconhecer os desafios substanciais relacionados à preservação de dados a longo prazo e à obsolescência de formatos e tecnologias digitais. Os dados digitais estão sujeitos à degradação, falhas de *hardware* e *software*, bem como à rápida obsolescência de formatos e *softwares*. A negligência desses fatores pode resultar na perda irreparável de informações cruciais, a menos que medidas adequadas de preservação sejam adotadas.

Uma possível solução para enfrentar esses desafios envolve a migração regular de dados para formatos mais atuais e tecnologias emergentes. Isso requer a conversão periódica de dados para formatos compatíveis com as tecnologias contemporâneas, assegurando que esses dados permaneçam acessíveis e utilizáveis no futuro. Adicionalmente, a promoção de padrões abertos e interoperáveis para a preservação de dados é essencial, evitando a dependência de formatos proprietários ou tecnologias específicas.

Outra área de pesquisa crucial a ser explorada é o desenvolvimento de técnicas para a preservação de dados a longo prazo. Isso implica a busca por métodos e tecnologias que garantam a durabilidade e acessibilidade dos dados digitais ao longo do tempo, independentemente das mudanças tecnológicas. Isso pode incluir o desenvolvimento de sistemas de armazenamento de longo prazo, algoritmos de codificação resilientes e estratégias de migração inteligentes.

Além disso, é fundamental sensibilizar e educar sobre a importância da preservação da herança digital. É crucial conscientizar sobre os riscos e desafios associados à herança digital, fornecendo orientações e recursos para que indivíduos e famílias possam abordar essas questões de maneira eficaz. **CRIMES CIBERNÉTICOS E SUAS CONSEQUÊNCIAS**

2.6 Crimes Cibernéticos e suas Modalidades

Os crimes cibernéticos são uma realidade cada vez mais presente na sociedade conectada atual. Esta forma de delinquência envolve a utilização de tecnologias da informação e comunicação para realizar atividades ilícitas, comprometendo a segurança digital de indivíduos, empresas e governos.

"Os crimes cibernéticos são uma indústria em rápido crescimento que lucra com a vulnerabilidade das pessoas e organizações online." - Theresa May, ex-Primeira Ministra do Reino Unido.

"Os crimes cibernéticos são um desafio para a aplicação da lei, pois os cibercriminosos estão sempre um passo à frente das medidas de segurança. É uma batalha constante entre os criminosos e os especialistas em segurança cibernética." - Marc Goodman, autor de "Future Crimes". OBRA FUTURE CRIMES.

Os crimes cibernéticos têm experimentado diversificação ao longo do tempo, em consonância com o progresso tecnológico contínuo e a exploração das vulnerabilidades presentes no ambiente digital. Dentre os tipos mais comuns de delitos cibernéticos, destacam-se o *phishing*, *ransomware*, roubo de identidade e fraudes online (SITE O GLOBO, 2023).

1. *Phishing*: Nesse tipo de atividade criminosa, terceiros se fazem passar por entidades de confiança com o propósito de adquirir informações pessoais, como senhas e dados bancários, por meio de e-mails falsificados e sites enganosos.
2. *Ransomware*: Trata-se de um tipo de malware que criptografa arquivos e demanda um resgate em criptomoedas para restabelecer o acesso aos dados, ameaçando excluí-los de maneira permanente.
3. Roubo de identidade: Envolve a obtenção não autorizada de informações pessoais, possibilitando que criminosos realizem atividades fraudulentas, tais como a abertura de contas bancárias fictícias e a solicitação de empréstimos em nome da vítima.
4. Fraudes online: Englobam uma variedade de atividades fraudulentas na internet, incluindo esquemas de phishing, falsificação de websites de compras, esquemas de pirâmide financeira e investimentos fraudulentos, todos destinados a enganar as vítimas para obter informações pessoais, financeiras ou pagamentos por produtos inexistentes (SITE O GLOBO, 2023, online).

A herança digital e os delitos virtuais têm gerado efeitos significativos tanto para pessoas quanto para organizações. Aqueles que são afetados experimentam perdas financeiras, deterioração de sua imagem, angústia emocional e, até mesmo, possíveis consequências jurídicas.

Um exemplo concreto de crime cibernético foi o caso do ataque à *Sony Pictures* em 2014. A *Sony Pictures Entertainment* foi alvo de um ataque cibernético, alegadamente realizado por hackers norte-coreanos. Os invasores conseguiram penetrar nos sistemas da empresa e expuseram uma quantidade substancial de informações confidenciais, incluindo e-mails,

roteiros de filmes não lançados, dados financeiros e informações pessoais de funcionários. Este incidente resultou em danos à reputação da *Sony Pictures* e custos consideráveis para mitigar os efeitos do ataque (SITE CINEMA RAPADURA, 2014).

Outro exemplo é o caso das celebridades afetadas pelo incidente no *iCloud* em 2014. Nesse episódio, fotos íntimas de diversas celebridades foram subtraídas de suas contas no *iCloud* e divulgadas online. Mesmo que algumas vítimas ainda estivessem vivas, houve relatos de que algumas das fotos roubadas pertenciam a pessoas já falecidas. Essas invasões à propriedade virtual, independentemente do estado vital das vítimas, tiveram um impacto significativo, acarretando invasão de privacidade, danos à reputação e trauma emocional (SITE TECMUNDO, 2014).

Em situações envolvendo invasões de propriedade virtual de pessoas falecidas, o impacto pode ser sentido por seus entes queridos e herdeiros. A exposição de informações pessoais sensíveis ou a manipulação desses dados pode causar angústia emocional e desencadear questões legais, incluindo roubo de identidade póstuma (NETTO, 2021)

2.7 Impactos dos Crimes Cibernéticos

As vítimas de crimes cibernéticos podem sofrer uma série de impactos psicológicos, emocionais e financeiros significativos. Esses impactos podem variar dependendo da natureza do crime, do grau de violação de privacidade e da resposta das vítimas ao incidente, incluindo estresse, ansiedade, sentimentos de vergonha e culpa, trauma emocional, impactos sociais e de relacionamento, e prejuízos financeiros (SITE XPEDUCACAO, 2022).

Os crimes virtuais podem ter consequências significativas para a herança digital de uma pessoa. É crucial considerar a proteção dos ativos digitais, como contas bancárias online, criptomoedas ou investimentos, para garantir que estejam devidamente protegidos contra acesso ilegal. Medidas de segurança adequadas, como o uso de senhas fortes, autenticação de dois fatores e proteção contra *malware* e ataques cibernéticos, são essenciais (MATOS, 2020).

A proteção da privacidade e das informações pessoais também é fundamental. As informações pessoais do falecido, como dados de identificação, registros financeiros e histórico de transações, podem ser alvo de criminosos virtuais. Medidas como a atualização de senhas e o encerramento de contas online desnecessárias devem ser consideradas (MATOS, 2020).

Em casos em que a pessoa falecida estava envolvida em uma investigação de crimes cibernéticos, seja como vítima ou como perpetrador, a herança digital pode ser relevante para a continuidade dessas investigações. Familiares ou herdeiros podem precisar cooperar com as

autoridades policiais ou com equipes especializadas em crimes cibernéticos para fornecer acesso a dados e informações relevantes (MATOS, 2020).

A preservação e o compartilhamento de memórias digitais também devem ser considerados. Isso envolve a preservação de fotos, vídeos e mensagens pessoais como parte do legado da pessoa falecida, por meio do download e armazenamento seguro desses arquivos em locais apropriados ou serviços de armazenamento em nuvem (LANA, FERREIRA,2023).

Para facilitar a gestão da herança digital após a morte, é altamente recomendado realizar um planejamento prévio. Isso inclui a criação de um inventário de contas e ativos digitais, a designação de um executor digital para lidar com essas questões e instruções claras sobre o que deve ser feito com as informações e contas online após a morte (LANA, FERREIRA,2023).

Em suma, o planejamento da herança digital oferece paz de espírito, proteção de ativos digitais, preservação de memórias e facilidade para os entes queridos. É uma maneira importante de garantir que a vida digital seja tratada adequadamente e de acordo com os desejos da pessoa falecida após a sua morte (LANA, FERREIRA,2023).

2.8 Exploração das políticas e serviços das empresas

A gestão das informações e ativos digitais após o falecimento de um indivíduo, conhecida como herança digital, envolve a exploração das políticas e serviços das empresas nesse contexto. Isso abrange o desenvolvimento de diretrizes que regulam o acesso e a destinação das contas e ativos digitais, juntamente com a oferta de serviços para simplificar esse processo. Essas políticas têm a responsabilidade de conciliar os desejos do usuário com a proteção da privacidade e segurança dos dados, enquanto os serviços visam facilitar a transição para os familiares. Apesar dos benefícios notáveis, como o respeito às vontades do falecido e a redução das dificuldades enfrentadas pela família, surgem desafios evidentes, como preocupações relacionadas à privacidade, complexidades legais e possíveis custos associados, em um ambiente em constante transformação.

Um exemplo prático dessa dinâmica ocorre no caso da política do Facebook em relação à herança digital, que permite aos usuários designarem um "contato herdeiro" em sua conta antes do falecimento. Esse contato herdeiro é autorizado a assumir o controle de certos aspectos da conta após a morte do usuário (MORAIS,2020).

A problemática que envolve essa questão está ligada, em parte, à desorganização na armazenagem das informações digitais e à falta de legislação específica sobre o tema.

2.9 Respostas Legais e Medidas de Prevenção

As consequências dos crimes virtuais e a gestão da herança digital são temas de crescente importância em nossa sociedade digital. As medidas legais e regulatórias adotadas para combater os crimes cibernéticos variam amplamente entre os países, refletindo a complexa natureza global desses delitos. No entanto, há estratégias comuns amplamente adotadas em jurisdições ao redor do mundo.

Em muitos países, as leis específicas são promulgadas para enfrentar as ameaças cibernéticas, abordando ações como *hacking*, fraude online, roubo de informações e ataques cibernéticos. Essas legislações definem os crimes e suas penalidades correspondentes. A cooperação internacional é um componente fundamental na luta contra o crime cibernético, uma vez que a natureza transnacional desses delitos exige uma colaboração eficaz entre nações. Acordos e tratados internacionais são estabelecidos para facilitar a cooperação em investigações, compartilhamento de informações e extradição de criminosos.

Ademais, diante da constante evolução tecnológica e da sofisticação dos criminosos cibernéticos, é essencial manter as medidas legais e regulatórias atualizadas, aprimorar as capacidades de investigação, proteger infraestruturas críticas e investir em conscientização e educação, além de promover parcerias público-privadas.

No que diz respeito à herança digital, os herdeiros enfrentam desafios específicos na gestão dos ativos digitais deixados por entes queridos falecidos. Para lidar adequadamente com essa herança, é imperativo seguir um conjunto de passos fundamentais. Inicialmente, é necessário criar um inventário abrangente de todos os ativos digitais, englobando contas de email, perfis em redes sociais, contas bancárias online e outros ativos semelhantes. Durante esse processo, informações cruciais, como nomes de usuário, senhas e eventuais instruções fornecidas pelo falecido, devem ser registradas.

Nesse contexto, é de suma importância revisar as políticas de privacidade e os termos de serviço de cada plataforma digital a fim de compreender as possibilidades de acesso, transferência ou encerramento das contas após o falecimento. Recomenda-se, inclusive, incorporar um planejamento sucessório dedicado à herança digital, o qual pode envolver a nomeação de um executor digital e a designação de beneficiários específicos para contas digitais (GOMES, 2021).

A segurança das informações sensíveis, como senhas, é uma preocupação vital. Isso pode ser alcançado por meio do uso de gerenciadores de senhas seguros ou pelo armazenamento físico em locais protegidos, como cofres.

Em certos casos, a obtenção legal de acesso aos ativos digitais pode ser necessária, demandando uma ordem judicial e a apresentação de provas da morte e da relação de parentesco com o falecido. Quando as circunstâncias se tornam complexas, com uma grande quantidade de ativos digitais ou questões legais intrincadas, é aconselhável procurar o auxílio de profissionais especializados em herança digital, como advogados ou consultores em gerenciamento de patrimônio digital. A gestão da herança digital requer planejamento, responsabilidade e sensibilidade para lidar com as consequências da era digital em nossas vidas (GOMES,2021).

2.10 Desafios na Investigação e Punição de Crimes Cibernéticos

As autoridades enfrentam desafios consideráveis na investigação e punição de crimes cibernéticos, devido a uma série de complexidades ligadas à jurisdição, ao anonimato online e à constante evolução dessas ameaças. Na era digital, a Internet não conhece fronteiras físicas, o que torna desafiador determinar qual jurisdição é apropriada para lidar com crimes que ocorrem em diferentes países e que envolvem servidores localizados em locais diversos. Além disso, os criminosos cibernéticos têm a habilidade de ocultar suas identidades e localizações, o que complica a identificação e responsabilização desses indivíduos. A rápida evolução da tecnologia também traz desafios adicionais, como o uso de criptomoedas, a exploração de dispositivos de IoT (*internet of things* - internet das coisas) vulneráveis e a aplicação de técnicas de inteligência artificial para perpetrar crimes cibernéticos mais sofisticados.

Os crimes virtuais relacionados à herança digital englobam uma ampla gama de atividades ilegais, tanto online quanto offline, que afetam a segurança e a privacidade dos ativos digitais de uma pessoa após seu falecimento. Essas atividades podem ter graves consequências para a família e os herdeiros da pessoa falecida. Alguns exemplos desses crimes incluem a apropriação indevida de ativos digitais, onde indivíduos se apossam de contas de mídia social, e-mails, registros financeiros e outros ativos digitais da pessoa falecida, muitas vezes com o intuito de obter informações pessoais ou financeiras.

Além disso, fraudes online, extorsão, violência cibernética, violação de privacidade, difamação, violação de direitos autorais, remoção não autorizada de conteúdo digital e violações de leis de proteção de dados são outras ocorrências comuns. É importante reconhecer que a resolução desses crimes exige uma abordagem multidisciplinar, envolvendo tanto a aplicação da lei quanto a conscientização do público, e destaca a necessidade de medidas proativas para proteger ativos digitais e a privacidade em um mundo cada vez mais digitalizado. O combate aos crimes cibernéticos é uma tarefa complexa que requer cooperação internacional,

aprimoramento constante das habilidades investigativas e a adaptação às inovações tecnológicas em constante mudança.

Um exemplo prático de um crime de herança digital e as consequências do crime virtual pode ser ilustrado pelo caso do atirador norueguês Anders Behring Breivik (2011), responsável pelo ataque ocorrido na Noruega em 2011. Nesse contexto, observam-se impactos tanto no âmbito da herança digital quanto nos crimes virtuais.

Após os ataques, Breivik (2012) foi julgado e condenado à prisão por homicídio em massa e atos de terrorismo. No entanto, uma considerável quantidade de material digital, incluindo um manifesto, fotos e vídeos relacionados aos ataques, foi deixada por ele. Isso suscitou debates sobre a gestão desses ativos digitais. Além disso, o atirador havia compartilhado seu manifesto online, gerando questionamentos a respeito da disseminação de ideologias extremistas na internet e a responsabilidade das plataformas de mídia social na moderação de conteúdo.

O caso de Breivik (2011) também ressalta as implicações dos crimes virtuais em contextos de ataques terroristas. Ele fez uso da internet para difundir suas crenças extremistas, planejar seus ataques e justificá-los. Isso deu origem a discussões acerca da identificação e tratamento de indivíduos radicalizados online, bem como do papel das redes sociais e fóruns da internet como potenciais instrumentos de radicalização.

Embora esse caso seja mais notório por suas implicações jurídicas e de segurança, ele também evidencia o desafio que a herança digital representa, além de abordar as questões de privacidade e controle de conteúdo online que surgem quando pessoas envolvidas em delitos graves deixam para trás uma considerável pegada digital.

2.11 Judiciário e projetos futuros sobre a herança digital

A abordagem do sistema judiciário em relação à herança digital tem passado por uma evolução gradual, à medida que desafios legais e jurídicos surgem no contexto do mundo digital. A herança digital engloba questões intrincadas relacionadas à propriedade, privacidade, proteção de dados e direitos sucessórios.

Do ponto de vista acadêmico e jurídico, têm sido debatidas e propostas diversas abordagens para lidar com a herança digital. Algumas delas sustentam que os direitos sucessórios devem ser estendidos ao universo digital, permitindo que herdeiros acessem, administrem e tomem decisões sobre as contas e ativos digitais de uma pessoa falecida. Isso

pode incluir a criação de testamentos digitais ou procurações específicas para abordar essas questões (DEFENSORIA,2023).

Por outro lado, outra perspectiva considera a herança digital como uma forma de privacidade póstuma, argumentando que os dados e informações pessoais de uma pessoa devem permanecer protegidos mesmo após a morte. Nesse cenário, os herdeiros não teriam acesso automático às contas e informações digitais, a menos que a pessoa falecida tenha deixado instruções claras em vida (DEFENSORIA, 2023).

Além disso, a doutrina também explora questões relacionadas à responsabilidade das plataformas digitais e provedores de serviços em relação à herança digital. Deve haver clareza sobre como essas empresas devem tratar as contas e informações de pessoas falecidas, garantindo a privacidade dos dados e respeitando os direitos dos herdeiros.

No contexto brasileiro, existem projetos de lei em tramitação que buscam regulamentar a herança digital. O Projeto que está em votação que é a de Lei 1.689/2021, em análise na Câmara dos Deputados, propõe regras para provedores de aplicações de internet lidarem com perfis, páginas, contas, publicações e dados pessoais de pessoas falecidas. Esse projeto inclui disposições sobre o tema no Código Civil e na Lei de Direitos Autorais (CAMERA DOS DEPUTADOS, 2021).

Adicionalmente, o que está em votação que é a de Projeto de Lei 8.562/2017 propõe acrescentar um Capítulo II-A à Lei nº 10.406/2002, tratando especificamente da herança digital. Esse projeto estabelece que a herança digital abrange senhas, redes sociais, contas na internet e outros ativos e serviços virtuais e digitais de titularidade do falecido. Ele também prevê que o herdeiro terá o direito de determinar o destino das contas do falecido, podendo transformá-las em um memorial, apagar os dados ou remover a conta (CAMERA DOS DEPUTADOS, 2017).

Como qualquer herança física, a herança digital pode ser transmitida e acessada por outras pessoas, mesmo após o falecimento. Isso permite que as gerações futuras conheçam quem era o titular da herança, suas experiências, pensamentos, conquistas e conexões com outras pessoas. Portanto, é fundamental manter a consciência sobre a herança digital que está sendo deixada para trás. Questões de privacidade, segurança e gerenciamento adequado das informações online devem ser consideradas, e decisões conscientes devem ser tomadas sobre o que se deseja preservar, como se deseja compartilhar esses dados e quem terá acesso a eles (DEFENSORIA,2023).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, O presente estudo destacou a evolução dos crimes cibernéticos ao longo do tempo, correlacionando-se com o progresso tecnológico e evidenciando a sofisticação dos métodos empregados pelos cibercriminosos, tais como *phishing*, *ransomware* e roubo de identidade. As repercussões desses crimes não se limitam a perdas financeiras, abrangendo danos à reputação, angústia emocional e implicações legais, como exemplificado nos incidentes envolvendo a *Sony Pictures* e o *iCloud*.

A análise da herança digital revelou desafios na gestão dos ativos digitais após o falecimento, demandando medidas de segurança, planejamento prévio e considerações de privacidade para a preservação desse tipo de legado. Destacou-se, igualmente, os desafios jurídicos associados à regulamentação da herança digital, sublinhando a necessidade de leis e regulamentações flexíveis para lidar com as complexidades legais e éticas.

Os projetos de lei em discussão indicam uma conscientização crescente sobre a importância da regulamentação da herança digital, refletindo debates sobre direitos sucessórios e privacidade póstuma. A conscientização sobre herança digital foi destacada como fundamental, exigindo um planejamento cuidadoso, que inclui a nomeação de um executor digital, revisão de políticas de privacidade e termos de serviço, além de considerações legais.

Em resumo, este estudo sublinha a complexidade interconectada entre crimes cibernéticos, herança digital, desafios legais e sociais. A abordagem multidisciplinar, envolvendo tecnologia, legislação, conscientização pública e ética, é crucial para enfrentar esses problemas em constante evolução.

No contexto específico da herança digital no Brasil, a legislação, como o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados, influencia a abordagem, mas ainda enfrenta desafios, dada a ausência de legislação específica. A perspectiva internacional revela uma falta de consenso global, com diferentes países adotando abordagens diversas.

Olhando para o futuro, avanços como inteligência artificial e *blockchain* podem influenciar a gestão da herança digital, embora desafios persistentes, como a preservação de dados a longo prazo e a obsolescência tecnológica, permaneçam como áreas de preocupação a serem abordadas em pesquisas e desenvolvimentos futuros.

REFERENCIAS

- ANDRIGHI, N. STJ: Nancy valida testamento que contou apenas com impressão digital da testadora. Migalhas, 2019. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/316917/stj-nancy-valida-testamento-que-contou-apenas-com-impressao-digital-da-testadora>. Acesso em: 05 nov. 2023.
- ARIMATHEA, Bruna. fundador do Reddit. de Aaron Swartz. São Paulo, 2023. 1 recurso online. Disponível em: <https://www.terra.com.br/byte/aaron-swartz-fundador-do-redditmorreu-ha-10-anos-mas-seu-alerta-sobre-a-internet-segueurgente,95f1a2b8da0f1612d1b2283c93a0a77bxilqpi4r.html>. ACESSO: 05 novembro 2023
- ASSIS MENDES ADVOGADOS. Os desafios da herança digital. [online] Disponível em: <https://assisemendes.com.br/os-desafios-da-heranca-digital/>. Acesso em: 04 jun. 2023.
- BRASIL2014a. Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 abr. 2014. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2014/lei/112965.htm. Acesso em: 03 jun. 2023.
- BRASIL2018b. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm. Acesso em: 03 jun. 2023.
- CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei nº 2151/223. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2151223>. Acesso em: 02 jun. 2023.
- CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei nº 2280/308. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2280308>. Acesso em: 02 jun. 2023.
- CINEMA COM RAPADURA. Entenda o caso dos dados da Sony vazados na web (Sony Hacking). [online] Disponível em: <https://cinemacomrapadura.com.br/colunas/acme/373936/entenda-o-caso-dos-dados-da-sonyvazados-na-web-sonyhacking/>. Acesso em: 04 jun. 2023.
- DEFENSORIA. Herança Digital: É Possível Herdar as Redes Sociais e o Patrimônio Virtual de uma Pessoa Falecida? 13 set. 2023, 16:19. Disponível em: <https://www.defensoriapublica.pr.def.br/Noticia/Heranca-digital-e-possivel-herdar-redessociais-e-o-patrimonio-virtual-de-uma-pessoa>. Acesso em: 08 novembro 2023.
- GOMES, Raquel Angelini Palazzini Bastos. Herança Digital: O Conflito entre o Direito à Sucessão e os Direitos da Personalidade. Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: <https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/16092/1/RAPBGomes.pdf>. Acesso em: 08 novembro 2023.

GOODMAN, Marc. Future Crimes: Inside the Digital Underground and the Battle for Our Connected World. Edição em inglês. 31 de dezembro de 2010.

Lana, H. A., & Ferreira, C. F. (2023, 2 de junho). A herança digital e o direito sucessório: nuances da destinação patrimonial digital. IBDFAM - Instituto Brasileiro de Direito de Família. Recuperado de <https://ibdfam.org.br/artigos/1989/A+heran%C3%A7a+digital+e+o+direito+sucess%C3%B3rio%3A+nuances+da+destina%C3%A7%C3%A3o+patrimonial+digital>. Acesso em: 02 jun. 2023.

Lana, H. A., & Ferreira, C. F. INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA (IBDFAM). A herança digital e o direito sucessório: nuances da destinação patrimonial digital. Disponível em: <https://ibdfam.org.br/artigos/1989/A+heran%C3%A7a+digital+e+o+direito+sucess%C3%B3rio%3A+nuances+da+destina%C3%A7%C3%A3o+patrimonial+digital>. Acesso: 03 jun 2023

LESSIG, Lawrence. Code and other laws of cyberspace -“Code 2.0”. Basic Books, 2 ed., 2006.

Longhi, J. V. R. (2023). Herança digital: é possível herdar redes sociais e o patrimônio virtual de uma pessoa. Defensoria Pública do Paraná. <https://www.defensoriapublica.pr.def.br/Noticia/Heranca-digital-e-possivel-herdar-redessociais-e-o-patrimonio-virtual-de-uma-pessoa>. Acesso em: 04 jun. 2023.

Lopes, J. (2016). Herança Digital: Aspectos Jurídicos e Soluções Práticas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 03 jun. 2023

MATOS, L. S. N. de; SOUZA, V. J. G.; ROSA, J. G. Herança Digital: Possível Transmissão dos Bens Digitais. [2020]. Disponível em: https://repositorio.alfaunipac.com.br/publicacoes/2020/312_heranca_digital_possivel_transmissao_dos_bens_digitais.pdf. Acesso em: 08 novembro 2023.

MIGALHAS. A aceitação da herança digital no Brasil e no mundo. [online] Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/329849/a-aceitacao-da-heranca-digital-no-brasil-e-nomundo>. Acesso em: 20 abril. 2023.

Moraes, T. (2020, 17 de julho). Marco Civil e LGPD: diferenças. <https://mambowifi.com/marco-civil-e-lgpd-diferencas/>. Acesso em: 03 jun. 2023.

MORAIS.JUSBRASIL. O que fazer com perfis das redes sociais em casos de morte? Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/noticias/o-que-fazer-com-perfis-das-redessociais-em-casos-de-morte/739378530>. Acesso 2 novembro de 2023.

NETTO, J. B. S. (Autor). Título do Trabalho: [HERANÇA DIGITAL: A transferência de bens digitais e os direitos da personalidade post mortem]. [2021]. f. Dissertação (Mestrado/Doutorado), [RIO DE JANEIRO], [2021]. Acesso em: 08 novembro 2023

NEVARES, Ana Luiza. Testamento virtual: ponderações sobre a herança digital e o futuro do testamento. 2021. Acesso 16 outubro. 2023.

NOLETO, M. L. M. (2023, 13 de setembro). Herança digital: é possível herdar redes sociais e o patrimônio virtual de uma pessoa. Defensoria Pública do Paraná. Recuperado de <https://www.defensoriapublica.pr.def.br/Noticia/Heranca-digital-e-possivel-herdar-redessociais-e-o-patrimonio-virtual-de-uma->

rouboufotos-intimas-celebridades-

2014condenado.htm#:~:text=O%20hacker%20respons%C3%A1vel%20por%20coletar,caso%20conhecido%20como%20%E2%80%9CCelebrate%E2%80%9D.. Acesso em: 04 jun. 2023.

TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado (Coeditor); LEAL, Livia Teixeira (Coeditor). Herança Digital: Controvérsias e Alternativas - 2ª Ed - TOMO 1 - 2022. 27 de setembro de 2022.

THACKER, Jason. The Age of AI: Artificial Intelligence and the Future of Humanity. Edição em capa dura. 3 de março de 2020. Edição em inglês.

Thales. Grupo (2020). Relatório de Ameaça de Dados. Recuperado de <https://firsttech.com/conteudo/pesquisa-aponta-que-49-das-empresas-ja-tiveram-dados-violados/>

Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). (ano 2017). Inteiro Teor do Processo nº [1025172-30.2014.8.26.0100,]. Jusbrasil. <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tjsp/517111645/inteiro-teor-517111665>

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Direito Fácil: Marco Civil da Internet. [online] Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/edicaosemanal/marco-civil-da-internet#:~:text=O%20Marco%20Civil%20da%20Internet,da%20internet%20no%20Brasil...> Acesso em: 04 jun. 2023.

TRIGUEIRO FONTES ADVOGADOS. A aceitação da herança digital no Brasil e no mundo. [online] Disponível em: <https://www.trigueirofontes.com.br/?pagina=2022/agosto/artigo-19de-agosto-2022>. Acesso em: 03 jun. 2023.

TRSSISTEMAS, Como armazenar e preservar dados?. https://trssistemas.com.br/como_armazenar_preservar_dados/. Acesso 08 novembro 2023

XP EDUCAÇÃO. O que são crimes cibernéticos?. [online] Disponível em: <https://blog.xpeducacao.com.br/o-que-sao-crimes-ciberneticos/>. Acesso em: 02 jun. 2023.